

A relação do home office com a produtividade e qualidade de vida do operador de telemarketing

Glauco Roberto Pereira Silva, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, glaucosilva3@fatec.sp.gov.br
Kauan Loiola Sousa, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, kauan.sousa@fatec.sp.gov.br
Luan Alves do Nascimento, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, luan.nascimento01@fatec.sp.gov.br

Resumo. É natural o ser vivo se adaptar para evoluir, é na dificuldade ou até na luta da sobrevivência que o ser é forçado a tal evolução, é na luta que nos tornamos mais fortes, e a pandemia da covid-19 nos deixará heranças de superação e evolução na sociedade, a tecnologia sendo nosso maior aliado na criação de vacina em tempo recorde até como continuar vivendo durante a pandemia, tendo como foco a adaptação foi realizado este estudo com o objetivo de mensurar o grau de satisfação dos trabalhadores de call center com o regime de trabalho home office, implantado por conta da pandemia da covid-19, o quanto, e como, essa mudança afetou em sua qualidade de vida. Foi criada e disponibilizada uma pesquisa quanti-qualitativa, a qual teve o método não-probabilístico de amostragem por conveniência aplicado em seus resultados. Por fim, com base na pesquisa realizada, foram elaboradas propostas de melhoria em relação ao cuidado e otimização do atendimento da empresa em relação ao colaborador que se encontra neste regime de trabalho.

Palavras-chave: Home office, Produtividade, Qualidade de vida.

Abstract. It is natural for the living being to adapt to evolve, in the face of difficulties, or even in the struggle to survive, that is forced to such evolution, in view of this being becomes stronger, and the pandemic of covid-19 will leave as a legacy the overcoming and evolution in society. Technology is the greatest ally in vaccine studies in record time until how to continue living during the pandemic, focusing on the adaptation was carried out this study with the objective of measuring the degree of satisfaction of call center workers with the home office work regime, implemented due to the covid-19 pandemic, how much, and how, this change affected their quality of life. A quantitative research was created and made available, which had the non-probabilistic method of convenience sampling applied in its results. Finally, based on the research conducted, proposals for improvement were elaborated in relation to the care and optimization of the company's care in relation to the employee who is in this work regime.

Keywords: Home office, Productivity, Quality of life.

1.INTRODUÇÃO

A sociedade está habituada a se desenvolver usando como combustível os problemas que enfrenta. Guerras, pestes e outras tragédias foram ferramentas para ajudar a lapidar avanços na tecnologia, indústria, saúde e em todo o contexto social (KENSKI, 2007). No século XXI, com a pandemia da covid-19, não seria diferente, pois um surto dessa magnitude trouxe e trará, ainda mais mudanças. A pandemia levou ao isolamento social, que barrou o funcionamento de muitos ramos de atividade, principalmente as mais comuns em bairros mais afastados de centros comerciais, tais como serviços de sapataria, tapeçaria, academias, entre outros. O centro também sofreu um grande impacto, pois grandes complexos empresariais e *call centers*, responsáveis por gerar cerca de 1,5 milhão de empregos em todo o país Segundo a Abrarec (Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente), se tornaram vazios, pois foram forçados aderir o trabalho remoto (definido pelo decreto nº 64.881, de 23 de março de 2020, São Paulo).

Em tempos de indústria 4.0, onde há grandes tecnologias de automação em todas as áreas, o *Home*

Office já é uma realidade, ainda que enfrente uma certa resistência vinda de algumas empresas e colaboradores (MICELI, 2020), fato este que pode ter relação com a “zona de conforto”, a rotina diária, mas, já é notória a mudança de opinião, de empregador e empregado, onde, vivenciando na prática, aos poucos identificaram os prós e contras do trabalho remoto.

Definiu-se como objetivo geral evidenciar as consequências do *Home Office* e o posicionamento dos colaboradores sobre os impactos, na saúde mental e física, assim como na qualidade de vida dos trabalhadores dessa categoria.

Serão abordados como objetivos específicos o que os empregadores podem mudar para diminuir quaisquer fatores prejudiciais do trabalho remoto e, também, serão propostas alternativas de melhoria, para tornar o modelo de trabalho mais atrativo, levando em conta o ponto de vista do colaborador.

A ascensão do *home office* como grande destaque, (ou até imposto de forma obrigatória como recurso existencial), de modelo de negócio em tempos de pandemia, é a justificativa deste trabalho, porque é essencial analisarmos se é benéfico e suas consequências, projetando um possível modelo implantado de forma definitiva por diversas empresas no mundo, após a pandemia.

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

No Brasil, pode-se afirmar que a pandemia se instalou no final do mês de março de 2020, com os primeiros casos locais identificados em 05 de março de 2020. Após um renque de contestações sobre o entendimento do governo federal sobre as medidas de mando para evitar o alastramento do vírus, no dia 15 de abril de 2020 o Supremo Tribunal Federal decretou que os estados e municípios possuíam autonomia para estabelecer as medidas de retraimento social, impactando em fechamento do comércio e funcionamento apenas das atividades consideradas essenciais (BRASIL, 2020).

O governo federal decretou estado de calamidade pública no dia 18 de março de 2020. Em 22 de março, foi publicada no Diário Oficial da União a Medida Provisória (MP) nº 927 que dispõe sobre as medidas trabalhistas a serem adotadas durante o enfrentamento ao COVID-19 (BRASIL, 2020).

Entre as propostas estavam o regime de teletrabalho, com a finalidade de resguardar o emprego formal e a economia nacional. De acordo com Silveira, Rossi e De Vuono (2020), a pandemia apressou um processo social que já estava em andamento, através das flexibilizações das relações e jornadas de trabalho. O lar torna-se o local onde as atividades essenciais do empregado estão concentradas, como atividades profissionais, lazer, descanso, atividades físicas e refeições. Surgindo a necessidade de adaptação do lar ao *home office*, definido por Lim e Teo (2000) como aquele onde o empregado trabalha em casa ao invés dos escritórios, sendo as atividades realizadas dentro ou fora do horário de trabalho. Os colaboradores podem se comunicar com os empregadores através de mensagens nas plataformas eletrônicas, com um vínculo empregatício flexível (LIM & TEO, 2000).

O *home office* é uma boa opção para harmonizar a necessidade de permanência do colaborador no lar à execução da sua atividade profissional. Algumas profissões são mais adeptas, tais como gestores, professores e colaboradores que têm suas atividades relacionadas a computadores, finanças e processos (indicadores) possuem maiores chances de exercer suas atividades de maneira satisfatória. Trabalhos externos, como no setor de agricultura, obra civil e produção de bens, já não têm tanta flexibilidade, então, dificilmente serão realizados remotamente (DINGEL & NEIMAN, 2020).

A adoção do *home office* se apresenta como opção numa tentativa de diminuição dos impactos econômicos gerados pela pandemia, na direção de evitar uma queda ainda mais brusca no número de pessoas com emprego formal e reduzir os custos de produção, dessa forma, ajudando os, já prejudicados, empregadores. Na visão do empregador, o trabalho fora da empresa pode gerar algumas economias, tanto de espaço, quanto despesas de água, energia elétrica e internet. No Brasil, existe ainda a redução de custos com vale transporte e vale alimentação, comparando com os tempos não pandêmicos (SIQUEIRA & BINOTTO, 2009).

Em estudos realizados antes da pandemia, Rafalski e Andrade (2015) notaram que mudanças nos quesitos de socialização são consequências do trabalho em *home office*, pois acarreta a diminuição do contato social diário com os colegas de trabalho, na mesma medida em que aumenta o contato

com os próprios familiares, prendendo-os numa espécie de “bolha” social. Os autores também estudam diversas vantagens deste tipo de trabalho, por exemplo, economia de combustível (entendendo-se que não há deslocamento ao trabalho), flexibilidade de horários e mais praticidade para realização das atividades. Em contrapartida, o trabalho em casa também aumenta os custos da residência com água e energia elétrica, pois essas despesas eram, antes, do empregador, na sede da empresa. Também aumenta a probabilidade de distração durante tarefas, impactando nos níveis de produtividade e qualidade (RAFALSKI & ANDRADE, 2015).

3.METODOLOGIA.

Foram realizadas pesquisas quanti-qualitativas (SCHNEIDER, FUJII & CORAZZA, 2017). Com essas pesquisas, foram gerados dados, que foram mensurados, definindo uma amostragem da qualidade do serviço exercido pelo trabalhador em *home office*.

Foi feita a aplicação de um questionário sobre preferências dos colaboradores, também abordando questões como: ergonomia no *home office* e impactos psicológicos voltados para a qualidade de vida.

A ferramenta usada para captar a percepção dos trabalhadores foi o questionário, disponibilizado através de grupos de *Whatsapp*. Essa ferramenta possibilitou a coleta dos dados para os questionamentos ao colaborador em *home office*.

A pesquisa contou com o total de 32 (trinta e dois) participantes entrevistados, no qual a característica determinada foi o trabalho, em *call center*, no regime remoto, ou híbrido. A amostragem foi definida como suficiente para delimitar a área de trabalho da pesquisa quanti-qualitativa. A amostra foi obtida através do método não-probabilístico de amostragem por conveniência, pois está diretamente ligada à forma do acesso ao formulário.

A captação dos dados foi no período de sete dias, para poder atingir a quantidade proposta de dados criando margens de comparação dentro dos resultados.

Para atingir o objetivo da pesquisa, foi definida uma escala de satisfação, de 1 a 5, para as questões sobre *Home office*, sendo: 1 - péssimo, 2 - ruim; 3 - regular; 4 - bom; 5 – ótimo; também foram elaboradas duas outras sessões de perguntas: “Estrutura disponibilizada” e “humor, saúde e bem-estar”.

4.ANÁLISE DOS DADOS.

Participaram da pesquisa 32 pessoas da cidade de São Paulo, com idade a partir de 18 anos, sem distinção de gênero, escolaridade, entre outras características irrelevantes para o preenchimento das informações. O fator comum entre os participantes foi a experiência em *call center*, no qual todos os que responderam tiveram experiência em *home office* e/ou trabalho híbrido.

Gráfico 1 – Seu superior direto respeita seu horário?

Fonte: Autores (2021)

As ferramentas disponíveis para a comunicação instantânea, por exemplo, *whatsapp*, *telegrama* e *slack*, facilitam o acesso do superior ao subordinado a qualquer momento. Segundo os entrevistados mais de 60% respeitam o horário de jornada, mesmo sendo trabalho remoto, apontando o bom senso na maioria dos casos. O que representa um índice que pode ser considerado positivo, levando em conta a facilidade da comunicação online.

Os pouco mais de 30% estão relacionados, muitas das vezes, a urgência do caso, ou seja, respeitando o horário de trabalho até o momento que não seja crítico, onde é encontrado um forte indício de insatisfação pelos subordinados, pois tal atitude invade a vida pessoal, o tempo que o colaborador precisa se desvencilhar da vida profissional e focar nas suas personalidades. O que já sofre dificuldades, dada a transferência do ambiente de trabalho para o próprio lar, tendo os âmbitos, profissional e pessoal, acontecendo em paralelo, separados apenas por conta da carga horária laboral, dessa forma, pode ser afetada diretamente a rotina e até o lado emocional, dada uma maior dificuldade de desassimilação do ambiente com a atividade a ser exercida no momento.

Isso se trata não apenas de uma invasão ao descanso do colaborador, mas, o estresse emocional em estar pensando sobre trabalho e, até mesmo, agindo em horário reservado para a vida pessoal.

Gráfico 2 – Seu horário/escala sofreu alteração no home office?

Fonte: Autores (2021)

A maioria das empresas precisaram se adaptar à nova demanda, que caiu muito na pandemia. Antes, empresas que possuíam diversos horários, equipes e projetos, tiveram um reajuste no quadro de funcionários. Demissões em massa foram praticamente inevitáveis, e novos horários foram estabelecidos para grande parte dos colaboradores.

Os mesmos, tiveram o transtorno de se adaptar ao novo horário, mudando completamente sua rotina. Segundo os dados levantados, houve impacto em 50%. Muitos tiveram que se adaptar a um novo modelo de negócio e, como agravante, ainda houve o desafio de se acostumar com novos horários e escalas. Para os empregadores, também foi um momento complicado de adaptações, analisando possibilidades, desenvolvendo alternativas de implantação e alteração de equipes e projetos de otimização, tanto do capital humano quanto da nova estrutura de trabalho. É possível interpretar que este conjunto foi parte do processo de adaptação, tanto do empregado quanto do empregador.

Gráfico 3 – Você está adaptado ao home office?

Fonte: Autores (2021)

Há mais de um ano em isolamento social, perguntando às pessoas que trabalham em *home office*, apenas 53,1% responderam que estão adaptados ao modelo de trabalho, ou seja, é um processo complicado, e que exige tempo por conta da transição de rotina.

Segundo Mouly (1993), basta estabelecer uma rotina que a atividade se torna um hábito, porém, como a mudança foi repentina, demanda mais tempo por conta da complexidade da situação e a quantidade de atividades que foram alteradas para o modelo de trabalho remoto, logo, pode ser entendido que sim, o modelo está sendo aceito pela maioria e suas vantagens estão sendo assimiladas, levando em consideração que o próprio regime de trabalho tem evoluído ao decorrer do tempo, por exemplo: os empregadores sugerem possíveis otimizações do sistema e, em alguns casos, até investem em melhorias.

É natural que os 31,3% que responderam parcialmente, futuramente estejam adaptados e motivados a migrar para o grupo dos que já estão satisfeitos. É fato que sempre haverá uma certa quantidade de colaboradores que não se habitua, por motivos diversos, mas, no momento da pesquisa, há uma parcela muito maior de adaptados em meio ao público entrevistado.

Gráfico 4 – Como você define sua produtividade no home office?

Fonte: Autores (2021)

No trabalho remoto, a disciplina é algo essencial para a produtividade, nesta questão foi proposta uma autocritica, onde o próprio entrevistado analisou seu desempenho no modelo de trabalho abordado. Os pouco mais de 40%, que representam a maioria, afirmam que seu desempenho melhorou. O que pode estar relacionado aos recursos que o *home office* proporciona, tais como o acesso a ferramentas diferenciadas, comunicação, interna e externa, de maneira online, o que pode dar maior agilidade em todo o processo.

Também é possível ressaltar a diminuição do desgaste físico, uma vez que foi descartado (ou parcialmente, no caso do modelo híbrido) o deslocamento, os atrasos foram praticamente, eliminados, tendo em vista que os maiores ofensores do absenteísmo, de maneira geral, são os imprevistos no transporte público e no trânsito. Dependendo da atividade exercida, ou seja, o ramo em que a empresa atua, o entrevistado faz parte dos pouco mais de 34% que responderam que não houve mudança em sua produtividade.

É importante mencionar que alguns procedimentos foram incluídos na rotina, tal como o acesso por VPN (servidores virtuais), onde o colaborador acessa o computador/sistema de forma remota, como se estivesse na empresa, dessa forma não há nenhuma alteração no sistema, e o acesso do colaborador às funcionalidades da empresa não é diminuído, apenas o local do qual as informações são acessadas é que foi alterado para a maneira remota, o que não impacta, ou pouco impacta, na produtividade.

Por fim, os 25% que responderam que estão produzindo menos, podem ser justificados com a estrutura que o colaborador possui na sua residência, pois algumas pessoas não possuem um ambiente isolado para exercício da atividade ou infraestrutura para comportar os equipamentos, além de que fatores psicológicos também podem contribuir para esse resultado negativo, onde a motivação também pode estar diretamente ligada ao contato social com os colegas de trabalho.

Gráfico 5 – Sobre o equipamento.

Todos os equipamentos envolvem um custo, o que pode se tornar um grande desafio para a maioria das empresas. Alto investimento em momento de queda de lucro e baixa demanda de serviço, além da obrigação de definir quais são os deveres da empresa em relação ao fornecimento de equipamentos, como otimizar esses equipamentos (tanto *hardware* quanto mobiliário) com a infraestrutura da residência do colaborador, além de dados e tomadas de decisões que pode representar certo grau de complexidade ao se definir. Na pesquisa, nenhum colaborador classificou como ruim, fator que pode ser considerado positivo, porém, na mesma proporção, nenhum colaborador classificou como ótimo.

Quase 80% classificaram como bom ou regular, então é perceptível que a aceitação por parte dos colaboradores pode ser considerada satisfatória. As empresas, ao analisarem o custo, permitiram que o colaborador levasse o equipamento para sua residência, são estes: computadores e headsets. Tal movimentação pode diminuir o custo de uma nova aquisição. Em contrapartida, outros recursos estão sendo utilizados pelo colaborador, ou seja, os quais podem não ter recebido tanta atenção da empresa em relação aos custos. Cadeira, mesa, energia elétrica e água, podem ser mencionados como exemplo, pois poucas empresas reembolsam, de maneira satisfatória, o investimento feito pelo colaborador, o auxiliando apenas com os custos de internet, ainda que não seja feito de forma integral.

Os 9,4% que avaliaram como péssimo, possivelmente, são os colaboradores que não recebem ajuda de custo ou que já não vinham satisfeitos com o equipamento fornecido pela empresa.

Gráfico 6 – Sobre o suporte.

Estabelecendo o conceito de avaliação positiva as respostas “ótimo”, “bom” e “regular”, os 56,3% dos entrevistados podem ser classificados como satisfeitos, muito pela facilidade da comunicação online, pode ser entendido que as ferramentas proporcionam um fluxo de diálogo mais pontual, entre liderados e líderes, de forma imediata ou podendo aguardar uma resposta posterior, servindo também para documentar informações de maneira mais simples, intuitiva e com o mesmo peso comprobatório, evitando possíveis falhas, ou ruídos, na comunicação.

Os 44% que avaliam como “ruim” a comunicação ou a solução de um problema apresentado, podem ser justificados com base na relação com a equipe de TI, pois a demanda do setor tende a aumentar,

significativamente, por causa da implementação de novas ferramentas e processos, dúvidas de colaboradores ao utilizar essas novas ferramentas e possíveis falhas nos sistemas. Portanto, é assertivo supor que a alta demanda para o setor de TI dificulta a comunicação com os outros setores e, conseqüentemente, gera transtornos para todos os departamentos da empresa.

Gráfico 7 – Sobre a ergonomia.

Fonte: Autores (2021)

São poucos os colaboradores que dispõem de uma estrutura física confortável e ergonômica para comportar o equipamento necessário para desempenho da determinada função laboral. Dito isso, também pode ser reconhecido que, na maioria das vezes, são disponibilizados apenas computador e headset. Fato este que levanta o questionamento sobre a profundidade dos deveres da empresa em relação ao colaborador remoto. Indo além, surge a questão na qual é colocado em evidência o usufruto da residência do colaborador pela empresa, uma vez que o lar se torna o escritório neste regime de trabalho.

O custo com a energia elétrica e a internet também podem ser levados em consideração, e alguns empregadores concordam em pagar um auxílio, pois diversas empresas que, antes da pandemia, alugavam escritório, hoje não possuem este custo, podendo remanejar parte do orçamento para auxiliar nas despesas do trabalho remoto, sem criar déficit no caixa, como poderia ocorrer em regime presencial. Conforme os dados levantados, a maioria pode ser considerada satisfeita com os equipamentos, um possível ponto positivo, porém, os considerados negativos ainda representam uma quantidade expressiva.

Gráfico 8 – Como ficou o seu humor durante o home office?

Fonte: Autores (2021)

O isolamento social é algo que pode influenciar no humor das pessoas. A frase “sair para tomar um ar” nunca fez tanto sentido como na pandemia, onde até o ar representa um risco, obrigando o uso de máscaras. Não depender do transporte público pode ser um benefício em relação ao desgaste físico e otimização de tempo, porém, em relação ao desgaste mental, onde, normalmente, se escuta música, se lê, ou dorme, pode afetar o humor e prejudicar relações interpessoais, fato este que pode justificar os 50% de avaliações como “ruim” ou “péssimo” em relação ao humor dos próprios

entrevistados.

Pessoas que tinham no trabalho o único motivo para sair de casa, podem ser as que mais sentiram o impacto deste isolamento. De maneira extraoficial, foi relatado que, em momentos ociosos, alguns dos entrevistados assistem televisão, atividade que pode se tornar monótona e repetitiva, o que só aumentaria a tensão sobre o colaborador que se encontra em trabalho remoto por conta do isolamento social.

Por outro ponto de vista, representado pelos 50% que avaliaram o próprio humor de forma positiva, a maioria dos relatos são de pessoas que possuem atividades sociais além do trabalho, por meio de cultos religiosos, estudos, prática de atividades físicas externas, como academias (que também foram suspensas por causa do isolamento social, o que os obriga a recorrer a outras maneiras de praticar exercícios físicos, sendo em casa ou em via pública) e praticantes de algum hobby, que tiveram um ganho de tempo na sua vida particular por não utilizar transporte até o trabalho, ampliando suas opções de até mais de uma atividade. Feitos esses apontamentos, é de bom tom interpretar que pessoas ativas fisicamente, ou que ocupam seu tempo ocioso com atividades diversas, sofreram menos com os impactos do trabalho remoto por conta do isolamento social.

Gráfico 9 – Você se sente disposto a praticar outras atividades fora do horário de trabalho?

Fonte: Autores (2021)

A disposição para outras atividades pode ter forte relação com a zona de conforto de cada indivíduo. É natural que as pessoas tenham dificuldade em experimentar novas ações quando foram proibidas as atividades em grupo, pois o incentivo de pessoas próximas e, até mesmo, a companhia de amigos, serviria de motivação quando se trata de adquirir novos hábitos. Dada esta hipótese, deve ser levado em consideração o possível surgimento da necessidade mental e física da prática de atividade física, pois são comuns relatos de emoções conflitantes quando é proposta uma nova atividade ou até manter a prática em tempos de isolamento social. “Risco”, “segurança”, “falta de companhia”, entre outras questões, sempre serão mencionados, o que pode gerar conflitos e, conseqüentemente, desmotivam a prática de outras atividades não-laborais.

Os 37% que responderam “sim”, podem ser considerados pessoas ativas, que se recusam a renunciar a sua rotina, mesmo que diante de uma pandemia. Já os 25% que responderam “talvez”, em sua maioria, podem ser descritos como pessoas que costumam questionar o real benefício e a segurança do exercício de qualquer atividade “não-essencial”. Por fim, sobre os 37% que responderam “não”, supõe-se que sejam pessoas que não se sentem seguras e, na maioria dos relatos, não se sentem à vontade para sair da sua zona de conforto, ou seja, buscar a prática de outras atividades, mesmo que seguindo todas as normas de isolamento social, distanciamento e assepsia.

Gráfico 10 – Como você avalia a qualidade do seu sono durante o período de home office?

Fonte: Autores (2021)

Essa questão levantada na pesquisa foi a que mais apresentou diversidade nas respostas e proximidade nos resultados. É possível considerar que fatores físicos e psicológicos afetam a qualidade do sono e no atual momento de instabilidade na saúde pública e incerteza sobre algumas providências a serem tomadas em relação a pandemia, seja alguma alteração no sono, de maneira súbita. Falta de atividade física e esforço, de modo geral, no dia a dia, também foram pontos levantados, de forma extraoficial, pelos entrevistados. Pode ser interpretado que existam muitos fatores de possível influência nessa questão, inclusive outros motivos não citados nesse trabalho, por exemplo, falecimento de pessoas próximas em decorrência da pandemia, por covid-19 ou não. Mas, levando em conta apenas o conteúdo abordado na pesquisa, é possível reconhecer que o regime de trabalho em *home office* esteja relacionado com possíveis impactos no sono.

Gráfico 11 – Qual regime de trabalho você prefere?

Fonte: Autores (2021)

No começo da pandemia, onde muitas empresas precisaram migrar para o modelo de trabalho em *home office*, houve dificuldades com a mudança, tanto para os empregadores, quanto para os colaboradores, mas, após pouco mais de um ano (momento em que foi desenvolvido esse artigo), o trabalho a distância já pode ser considerado aceito pela maioria, como relatado por 62% dos entrevistados, que afirmam preferir o *home office*. Normalmente, são pessoas que já entenderam as vantagens e desvantagens, aprendendo a conviver com essas questões, e consideram que existem mais vantagens.

Considerando que algumas atividades do trabalho precisam ser realizadas de forma presencial, 12% dos entrevistados optam pelo regime híbrido, com a justificativa de que, pelo menos uma vez na semana ou mês pode ser necessária uma reunião presencial. Também foi levantada a possibilidade de um evento extraordinário que possa impedir a atividade em casa, tal como a falta de energia ou internet, criando a possibilidade de trabalhar no próprio escritório da empresa.

Por fim, os 25% que preferem trabalhar na empresa, na sua maioria costumam ter motivos pessoais que os fazem optar por este modelo de trabalho. Um exemplo é a falta de local isolado para o trabalho em *home office*. Alguns entrevistados chegaram a relatar que a necessidade do contato

social tem peso fundamental na resposta, uma vez que sentem falta da equipe, na qual pode haver amizades e até relações afetivas.

5.CONCLUSÃO E APONTAMENTOS.

De acordo com a metodologia aplicada, pode-se sugerir que o *home office* se tornou uma realidade bem aceita em meio aos colaboradores de *call center*, mas existem aspectos que podem ser corrigidos para tornar este regime de trabalho mais confortável e acessível aos trabalhadores da categoria.

Os itens 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 apresentaram percentuais negativos, de acordo com a análise dos dados levantados. Este fato, atrelado aos resultados dos itens 3 e 11, evidenciam a necessidade de uma revisão no planejamento deste regime de trabalho por parte das empresas que o disponibilizam.

É visível a relação dos itens 8, 9 e 10, que afetam diretamente a qualidade de vida do colaborador e, como proposta de intervenção, sugere-se maior rigor no tratamento ao item 2, para que o colaborador tenha maior estabilidade em seus horários e possa planejar a rotina com maior assertividade.

Também deve ser levada em conta a relação dos itens 5 e 7, no que diz respeito à possíveis adaptações, reparos e trocas que teriam maior agilidade no regime presencial e, por conta do *home office*, sofrem com atraso e, conseqüentemente, prejudicam o desempenho e a saúde do colaborador, por meio de interrupções por falha nos equipamentos e possíveis lesões causadas por defeitos no mobiliário, respectivamente.

Uma alternativa a ser implementada, visando a redução desses índices, é a compra de novos equipamentos destinados aos colaboradores ingressantes no regime de trabalho *home office*, pois entende-se que um equipamento novo tem maior propensão de oferecer mais desempenho e qualidade, tanto à saúde, quanto à produtividade do colaborador.

A respeito do item 6, propõe-se a criação de uma central de suporte ao colaborador em *home office*, que funcionaria como um canal para sanar as dúvidas e problemas técnicos deste público, Além disso, para fluir uma comunicação mais clara entre colaboradores e seus supervisores alguns programas facilitadores utilizados para a comunicação são o *Slack*, para compartilhamento de arquivos, e o *Whatsapp* sendo utilizada de forma paralela à outras ferramentas para conversas rápidas (MAJDENBAUM & CHAVES, 2020).

Por fim, tendo sido tratados os pontos expostos até aqui, deixa-se a sugestão de acompanhamento semestral ao colaborador em *home office*, em forma de visita, para verificação do equipamento, tanto eletrônico quanto mobiliário, com o objetivo de manter a salubridade do serviço praticado, assim como a produtividade do colaborador.

6.REFERÊNCIAS.

BRASIL. Medida provisória nº 927, de 22 de março de 2020. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 mar. 2020. Seção 1,p. 1.

DINGEL, Jonathan I.; NEIMAN, Brent. How many 10tit can be done at home?..**National Bureau of Economic Research**, v. 189, n. 26948, 2020.

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias: O Novo Ritmo da Informação**. 3. Ed. São Paulo: Papyrus, 2007.

LIM, Vivien KG; TEO, Thompson SH. To work or not to work at home-Na empirical, investigation of factors affecting 10titudes towards teleworking. **Journal of Managerial Psychology**, 2000.

MAJDENBAUM, Azriel; CHAVES, Marcirio. **Comunicação em projetos de desenvolvimento global de software: a visão dos praticantes**. **Gestão & Regionalidade**, São Caetano do Sul, Universidade Municipal

de São Caetano do Sul (USCS), v. 36, n. 107, jan./abr. 2020.

MICELI, Andre L. **Tendências de Marketing e Tecnologia 2020: Humanidade redefinida e os novos negócios**. TCE Institute for Tchnology Entrepreneurship Culture. Infobase. 2020.

MOULY, G. J. **Psicologia educacional. 9. ed. São Paulo: Pioneira**, 1993.

RAFALSKI, Julia Carolina; DE ANDRADE, Alexsandro Luiz. **Home-Office: Aspectos Exploratórios do Trabalho a partir de Casa**. Temas em Psicologia, v.23, n. 2, p. 431-441, 2015.

SCHNEIDER, Eduarda; FUJII, Rosangela; CORAZZA, Maria. **Revista Pesquisa Qualitativa. São Paulo (SP)**, v.5, n.9, p. 569-584, dez. 2017.

SILVEIRA, Suzana Maria Loureiro; ROSSI, Renan Alarcon; DE VUONO, Gabriel Dib Daud. **Pandemia,mesmos) modos de morar e trabalhar?. Revista Políticas Públicas &Cidades–ISSN**, v. 2359, p. 1552, 2020.

SIQUEIRA, Elisabete Stradiotto; BINOTTO, Erlaine. **Organização, trabalho e tecnologia: o impacto do teletrabalho na dimensão subjetiva dos sujeitos**.46